

ЭТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА: РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ЭТИКИ БИЗНЕСА В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Голубева Ирина Александровна¹, Коваленко Надежда Александровна²

¹Тихоокеанский государственный университет, кандидат экономических наук, доцент
высшей школы менеджмента;

²Тихоокеанский государственный университет, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461685>

Аннотация. В статье рассмотрены интегральные компоненты этики бизнеса, определены составляющие каждого компонента – корпоративной социальной ответственности, комплаенс-системы и системы управления репутацией. Актуальность темы обусловлена растущими требованиями общества к прозрачности бизнеса. На основе анализа практик российских компаний и социологического опроса автор определяет важность этих компонентов для успешной деятельности на рынке.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, комплаенс-система, управление репутацией, социологический опрос.

Российский менеджмент все больше фокусирует внимание на этике ведения бизнеса с учетом интересов потребителей и общества в целом. Бизнес, который хочет оставаться конкурентоспособным вынужден искать эффективные пути интеграции в современный рынок.

Современный бизнес – это бизнес, который внедряет в деятельность компании бизнес-процессы, связанные с формированием корпоративной социальной ответственности (КСО), созданием комплаенс-системы и системы управления репутацией. В таблице 1 разработаны составляющие интегральных показателей этики бизнеса.

Элементы системы этики	Составляющие элементы
Корпоративная социальная ответственность	Прозрачность деятельности и открытость обществу
	Экологичность и бережливость производства
	Благотворительная деятельность и филантропическая ответственность
Комплаенс-система	Превентивное предупреждение законодательных правонарушений
	Предотвращение внештатных ситуаций и реагирование на инциденты
	Наличие в организации механизма анализа и оценки рисков
Репутация	Средняя оценка положительных отзывов потребителей (более 5 отзывов на различных платформах)
	Награды и сертификаты соответствия на продукцию
	Высокое качество товара
	Клиентский сервис

Таблица 1 – Компоненты этики бизнеса

Для оценки этических подходов к ведению бизнеса российских компаний и выявление соответствия современным условиям рынка был изучен опыт компаний, производящих продукцию средств для личной гигиены. Результатом сравнение стало присвоение конкурентного статуса: лидер, претендент на лидерство, аутсайдер. Основой сравнительного анализа стали представители бизнеса: ООО «Сплат глобал», ООО «Диарси центр» и АО «Невская косметика» [2].

В таблице 2 представлены результаты анализируемых компаний на предмет внедрения компонентов этики бизнеса при осуществлении своей деятельности. Присвоение статуса распределялось в зависимости от степени наличия у компании составляющих таблицы 1.

Элементы системы этики	Условные показатели	Сравниваемые компании		
		ООО «Сплат глобал»	ООО «Диарси центр»	АО «Невская косметика»
Корпоративная социальная ответственность	Прозрачность деятельности и открытость обществу	лидер	претендент на лидерство	аутсайдер
	Экологичность и бережливость производства	лидер	претендент на лидерство	претендент на лидерство
	Благотворительная деятельность и филантропическая ответственность	лидер	лидер	лидер
Комплаенс-система	Превентивное предупреждение законодательных правонарушений	лидер	лидер	лидер
	Предотвращение внештатных ситуаций и реагирование на инциденты	лидер	аутсайдер	аутсайдер
	Наличие в организации механизма анализа и оценки рисков	лидер	аутсайдер	аутсайдер
Репутация	Средняя оценка положительных отзывов потребителей (более 5 отзывов на различных платформах)	лидер	лидер	лидер
	Награды и сертификаты соответствия на продукцию	лидер	лидер	лидер
	Высокое качество товара	лидер	лидер	претендент на лидерство
	Клиентский сервис	лидер	аутсайдер	аутсайдер
Итого		лидер	претендент на лидерство	аутсайдер

Таблица 2 – Сравнение бизнес-этики компаний

Для подтверждения результатов, выявленных в процессе сравнения компаний, воспользуемся ЭКГ-рейтингом. ЭКГ-рейтинг – это комплексная оценка «здоровья»

субъектов предпринимательской деятельности, направленная на определение уровня их благонадёжности, социальной и экологической ответственности. ЭКГ-рейтинг позволит узнать объективную и беспристрастную оценку соответствия принципам этики бизнеса у анализируемых компаний.

Компании	Экология	Кадры	Государство	ЭКГ-рейтинг
ООО «Сплат глобал»	9	35	46	90
ООО «Диарси центр»	15	23	48	86
АО «Невская косметика»	Не участвует в рейтинге			

Таблица 3 – ЭКГ-рейтинг анализируемых компаний

В результате анализа, проведенного в таблицах 2 и 3, современным стандартам этичного ведения бизнеса среди анализируемых компаний больше других соответствует ООО «Сплат глобал».

Изучение открытых источников дает возможность изучить компоненты этики бизнеса, применяемые в практике российских компаний, однако, особое значение, с точки зрения этики ведения бизнеса, имеет потребительская оценка. Изучение потребителей на предмет того, как в их представлении должен выглядеть современный этический бизнес, будет дополнять официальные данные и формировать обратную связь для бизнеса. На платформе «Google Forms» был составлен опрос, состоящий из 5 вопросов. На основе ответов 100 респондентов составлена репрезентативная выборка. Результаты опроса представлены в таблице 4.

Вопросы	Ответы		
Из каких компонентов по Вашему мнению должен состоять современный бизнес?	Честность и прозрачность – 75%		
	Работа по принципу «заработать любой ценой» – 8%		
	Ведение деятельности без вреда для окружающей среды – 59%		
	Соблюдение законодательства – 68%		
	Обучение и тренинги для сотрудников – 60%		
	Рисковое ведение бизнеса – 9%		
	Бережное отношение к репутации – 70%		
Как Вы считаете, компании должны учитывать интересы общества и окружающей среды в своей деятельности?	Да, безусловно – 77%	Скорее да – 20%	Скорее нет – 3%
Считаете ли Вы, что, нарушив законодательство, компания рискует потерять доверие своих стейкхолдеров?	Да – 79%	Нет – 8%	Затрудняюсь ответить – 13%
Какому из брендов продукции по уходу за полостью рта Вы отдадите предпочтение?	«SPLAT» – 44%	«R.O.C.S.» – 36%	«Новый жемчуг» – 20%

Таблица 4 – Результаты опроса

Первый вопрос нацелен на составление портрета современного устойчивого бизнеса по мнению потребителей. Предложены семь вариантов ответа, пять из которых

соответствуют стандартам этичного ведения бизнеса и сознательно предлагаются два неверных ответа: работа по принципу «заработать любой ценой» и рисковое ведение бизнеса, они набрали наименьшее количество голосов (8% и 9% соответственно) в то время, как пять правильных ответов в среднем набирают порядка 66% голосов от респондентов. Исходя из этого можно утверждать, что у опрошенных правильное представление о том, в каком виде должен функционировать современный бизнес.

Рисунок 1 – Ответственность бизнеса перед обществом и экологией

На второй вопрос (рис. 1) 77% опрошенных ответили, что бизнес должен учитывать интересы общества и экологии, ещё 20% склоняются к такому же мнению, лишь 3% отрицательно ответили на заданный вопрос. Исходя из этого можно говорить о том, что бизнес должен осуществлять учёт социальных потребностей.

Рисунок 2 – Утрата доверия

Следующий вопрос (рис. 2), заданный респондентам, звучит так: «Считаете ли Вы, что, нарушив законодательство, компания рискует потерять доверие своих стейкхолдеров?». Потеря доверия имеет весомое значение для опрошенных, 79% выделяют ее как значимую для бизнеса.

Рисунок 3 – Влияние репутации компании на выбор товара

На вопрос про значимость репутации компании при выборе товара 86% опрошенной аудитории ответили положительно (рис. 3).

Степень отношения опрошенных к интегративным компонентам этики бизнеса высокая, так как ответы респондентов на все три вопроса по изучаемой теме имеют преобладающее число положительных ответов.

Рисунок 4 – Предпочтение респондентов

Благодаря ответам на последний вопрос (рис. 4), можно считать, что результат, полученный при анализе компаний, проводимый в таблице 2 – достоверный, так как 44% опрошенных отдали свое предпочтение бренду «SPLAT», в точности как ранее этому бренду был присвоен статус лидера.

В опросе юридические лица представлены брендами их продукции: «SPLAT», «R.O.C.S.», «Новый жемчуг».

Исследование этических практик российских компаний выявило лидера — ООО «Сплат глобал», что подтверждается высокими показателями по разработанным критериям, рейтингам ответственного бизнеса и мнением потребителей. Важно отметить, что компании-лидеру удалось достичь успеха, соблюдая все компоненты этики бизнеса. Результат социологического опроса также дал понять, что наиболее важным компонентом системы этики бизнеса для потребителей является репутация компании. Следовательно, управление репутацией можно считать фундаментом для бизнеса, на который гармонично накладывается филантропическая ответственность. Компании, придерживающиеся высоких этических стандартов, вызывают больше доверия, что обеспечивает им долгосрочную устойчивость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Романова Ю.В. Роль корпоративной культуры в формировании ответственного поведения бизнеса // Экономика. Бизнес. Банки. 2019. - №4 (30) - С. 110-118
2. Рубин Ю.Б. Конкурентный статус участников рынка // Теория конкуренции. 2016. Т. 10. №1 (55) – С. 108-143
3. Гунин А.И. Этика и мораль в современном бизнесе: цель бизнеса и его ответственность // Московский экономический журнал. 2024. – Т. 9. №3 - С. 51-72